

Каримов Олимхужа Исломович

доцент кафедры музыкальное
исполнение и культура Бухарского
государственного университета
karimovolm1982@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена роли махала в социально-культурной жизни узбекского народа. Также показывается основные функции махаллы в современном обществе Узбекистана.

Ключевые слова: махалла, семья, образование, культура, взаимосвязь, ремесло, функция, задачи.

В древности махалля (от арабского слова «местность») формировалась из объединения крупных патриархальных семей (по Авесте «нмана») (1.2010. 11) и составляла социально – экономическую основу общества. В системе управления зороастризма она (по Авесте «вис») (1.2010. 11) была основой развития родоплеменных отношений в обществе. Высший орган «вис» была «собрание народа» (по Авесте «ханжамана») (2.1989. 11-17) которую возглавлял глава рода (по Авесте «виспати») (1.2010. 11). В средние века в эволюции махаллы прослеживается феодальная – теократическая тенденция развития. Из налогооблагаемых доходных земель создаётся новые единицы феодальных общин. Для централизованного управления этих общин в крупных общинах создавали «минбари» (соборные мечети пятничных молитв) (3.1991.84-86).

Система образования махаллы в городах средневековья Средней Азии был связан с образованием разных ремесленных кварталов. В Бухаре, как и в других древних городах Узбекистана до наших дней существует кварталы «телпакузов-шапошников», «темирчи-кузнецов», «куллол-гончаров», «бофанда-ткачей» и т.д. До Октябрьского переворота 1917 года развития махаллы был непрерывным. Она обеспечивала социально-экономическую и культурную развитию народов Средней Азии. Махалля была фактором устойчивости в эпоху феодальных междоусобных войн.

В советское время махалля был заменен системой местных советов. Местные советы на основе идеи марксизма отвергали многовековые традиции самоуправления народа на местах. Они были своего рода «справочное бюро» для партийных органов и силовых структур государства. Через них был создан крупная коррупционная система непосредственного ограбления народа. В результате идеологического и бюрократического давления махалля окончательно потеряла свою общественную сущность самоуправления.

В годы независимости в Узбекистане на основе традиционных народных ценностей была создана система самоуправления махалля и их деятельность законодательно обосновано в 11-статье Конституции Республики Узбекистан. Для управления махалля на местах были сформированы центры Гражданского собрания. 1993 год была создана правовая основа системы местного самоуправления и благотворительный фонд «Махалля». В 2012 год в Узбекистане функционировал 1449 местных Гражданских

собраний. Глава местного самоуправления избирается из местных граждан с 21 год на 2,5 года. Функция махаллы в современном обществе Узбекистана прослеживается в следующих направлениях:

1. Социальная функция. Организация помощи малообеспеченным семьям осуществляется через обсуждение вопроса в комиссии из пяти человек. При этом доход семьи делится на количество членов семьи. Если средний показатель ниже минимальной зарплаты для этой семьи определяется материальная помощь в размере не ниже минимальной зарплаты и до триста процентов минимальной зарплаты. Кроме этого махалла осуществляет пенсионные, декретные платы и помощь инвалидам.

2. Экономическая функция. Помощь в организации местных экономических структур состоит из определения энергетических источников для торговых и производственных организаций, арендных платёж и суммы для благотворительных мероприятий.

3. Духовно-воспитательная функция. Организация культурно– просветительских мероприятий состоит из благотворительных мероприятий: концерты, праздничные мероприятия, помощь детдомам, помощь ветеранам войны и труда, помощь в охране общественного порядка на местах. В национальных и религиозных праздниках (Навруз – древнеперсидский новый год, Ураза хайит, Курбан байрам – мусульманские праздники, Мехржон – праздник урожая) махалла с участием всего населения организует «Катта сайил» - Большой праздник. В этих праздниках устраивается театральные, спортивные, кулинарные представление с участием представителей нескольких махалля.

4. Церемониальная функция. Все церемониальные акты (праздник малыша, обрезание, мулжал - 12 летие, свадьба, хашар - взаимопомощь, гап-гаштак - малчишник, поминальные мероприятия) в жизни человека с детской колыбели до последних дней обязательно происходит в большом круге махаллы.

Все функции махаллы тесно взаимосвязаны и охватывает все сферы жизни членов данной местности. Махалла связующая звено между школой и родителями.

Формы участия махаллы в воспитании учащихся довольно многообразны. Работа представителей махаллы может быть организована по месту жительства учащихся, по месту работы родителей и школе. Основная форма участия махаллы в воспитании подрастающего поколения является родительские комитеты класса в школе. Здесь махалля выполняет следующие задачи:

- помощь школе в реализации целей и задачи всего воспитательного процесса;
- помощь в поддержание посещаемости на должном уровне;
- активизация родительского комитета;
- организация объяснительных работ среди родителей;
- помощь в укреплении связи школы с общественными организациями;
- предупреждение подростковой безнадзорности и правонарушений;
- организация досуга юношей и девушек по месту жительства;
- посещение семей трудных подростков;
- организация коллективных мероприятий;
- организация краеведческих походов;
- организация встречи с ветеранами войны и труда;
- посещение семей трудных подростков;

- помощь нуждающимся и.т.д.

Особенна роль махаллы в воспитании молодежи в духе гуманизма, патриотизма, в сфере уважения старших, бережное отношение к детям и родителям, товарищества и взаимовыручки. Воспитания молодежи в махалле основывается на взаимодействии и взаимопомощи в вопросах формирования личности семьи и местных жителей определенного пункта. Система воспитания в махалле включает в себе все сферы деятельности и воспитания человека. Она прослеживается в умственной, нравственной, физической, эстетической, трудовой, экологической, правовой и экономической воспитании нового поколения детей махаллы. Умственно развитая, нравственно чистая и физически здоровая молодежь – это основной цель воспитания махаллы в современном Узбекистане. Эти направления воспитания имеет глубокие корни просветительского и практического характера. Основа воспитания Зороастризма, традиции Ислама классическая литература Востока, произведения ученых энциклопедистов Средней Азии, идеи ученых просветителей джадидов является нерушимым фундаментом воспитания молодежи в махалле.

В городах средневековья ребенка с детства (6 – 7 лет) отдавали мастеру определенного направления. В свою очередь мастер был членом «цеховой управления» данного направления. В итоге ребенок с малых лет попадал в атмосферу общественного влияния группу людей данной профессии. Его мировоззрение формировался под контролем «цеховой воспитания». На Востоке это называется системой «устоз – шогирд» или система «мастер - подмастерья» на Западе. Все мероприятия связанных с ростом ребенка в профессиональной иерархии проводился непосредственно с участием жителей махаллы. Обычно к 16 – 18 лет юноша становился мастером своего направления и имел право голоса в махаллинских собраниях. В динамике роста «ребенок – юноша – взрослый человек» путем трудового обучения и воспитания в махалле сыграла основную роль.

В XX веке отрицание многовековых традиций воспитания в махалле, раскрепощение и политизация народа привели к отчуждению друг к другу внутри махаллы. Был нанесен большой урон на межличностных отношениях внутри махаллы. В этот период с процессами общенародного объединения в борьбе за светлую жизнь параллельно прослеживается рост политиканства, доносительства, взятки - подкупа, воровства и индивидуализма в сфере жизни махаллы. В итоге это привело застою и распаду общественного строя того периода.

В современном мире, в эпоху глобализации воспитания в махалле можно проследить новые черты влияния. Без преувеличения можно сказать, что некоторые влиятельные круги фундаменталистов через огромный поток информации и влиянием высокотехнологических СМИ формирует сознание молодежи в нужном для себе направлении. На основе фальсификации истории, «восстановление истинного Ислама» под «маской демократии» фундаменталисты и псевдо либералы в начале разъединяет народ махаллы на своих и чужих, потом дезорганизует населения именно этой местности.

В этих непростых условиях воспитания и учебы роль махаллы в формирование мировоззрения нового поколения имеет особенную ценность профилактического характера. Где нет такого влияния, там молодежь попадает под пресс «чужой воли» радикальных направлений. Воспитание в махалле с участием школы и семьи охраняет молодежь от таких отрицательных влияний чужой воли. Только систематическая и

интересная работа с молодыми людьми, трудоустройства и создания возможности жизнеобеспечения их в махалле приводит к результатам положительного характера в этом направлении.

Литература

1. Каюмов И. Ф. Психологические истоки музыки //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 56-58.
2. Узбекистон тарихи (История Узбекистана). –Тошкент.: Давр Пресс, 2010.
3. Гафуров Б.Г. Таджики. –Душанбе: Дониш, 1989.
4. Мерос (Наследие). –Тошкент: Камалак, 1991.
5. Каюмов И. Ф., Жураева М. Место музыки в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 17-19.
6. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.
7. Fayzullaevich Q. I. Culture and art values and aesthetics in formation factors. – 2021.
8. Kayumov I. F. XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 635-640.
9. Каюмов И. Ф. Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 849-854.
10. Kayumov, I. F. (2021). Formation of composing art in uzbek music. *Researchjet journal of Analysis and Inventions*, 2(12), 61-65.
11. Каюмов И. Ф. ВАЖНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 51-53.
12. Каримов О. И. Значение специфических особенностей и воспитательных возможностей узбекских народных инструментов //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 78-80.
13. Karimov O. J. I. Tanbur sozining paydo bo 'lishi va milliy cholg 'u ijrochiligidagi o 'rni //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 767-771.
14. Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.
15. Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.
16. Ходжаев Р. Р., Каримов О. И. Подготовка будущих учителя музыки. Тренировка на скрипке для рефлексии мышц //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1419-1423.
17. Каримов О. И. Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 377-381.
18. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.

19. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The Role of Music in Forming a Perfect Human Personality //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.
20. Камолов Ш. Х., Бомуродов Ш. Ш. Педагогический характер студенческой молодежи и психологический подход //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 60-62.
21. Камолов Ш. Х. Приёмы и методы преподавания музыки в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 602-607.
22. O'quvchi-yoshlarni mumtoz musiqa asarlari va xalq og'zaki ijodi namunalari bilan tanishtirishning ahamiyati SX Kamolov, Scientific progress, 2021
23. TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH Sh/ KAMOLOV, PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, Maxsus son, 2022

